

DESENVOLVIMENTO DE UM PAVIMENTO PERMEÁVEL A BASE DE PLÁSTICO RECICLADO (CALÇADAS E CICLOVIAS)

DEVELOPMENT OF A PERMEABLE PAVEMENT BASED ON RECYCLED PLASTIC (SIDEWALKS AND BIKE PATHS)

DESARROLLO DE UN PAVIMENTO PERMEABLE A BASE DE PLÁSTICO RECICLADO (ACERAS Y CARRILES BICI)

 Daniel Ukuessunga Benjamim ^{1*};
ORCID: 0000-0002-3221-8480;

 Romualdo António dos Santos²;
ORCID: 0009-0006-4642-1654;

*Email de correspondência: ukuessunag01@gmail.com

Recebido: 20/05/2025

Aceito: 02/06/2025

Publicado: 02/07/2025

RESUMO

Com a crescente preocupação ambiental, ameaças às indústrias de PET, desafios de milénio, há necessidade de buscar soluções inovadoras de modo a mitigar e encontrar equilíbrio entre economia, meio ambiente, tecnologia e inovação. Portanto, para lidar com o descarte de resíduos plásticos, o presente projeto visa propor soluções mitigadoras, com objectivo de transformar os plásticos predominante na região e transformar como subprodutos da indústria da construção civil, minorando os impactos ambientais causados pelo mesmo. O pavimento permeável a base de plásticos reciclados irá promover drenagem eficiente de água, reduzindo os problemas de enchentes. observou-se que o material desenvolvido é adequado para utilização na função de pisos intertravados permeável, além de contribuir na redução dos resíduos plásticos na cidade, dar destinação a este resíduo e utilizar menos recursos naturais. Esses resultados comprovam que o produto seria adequado para auxiliar na drenagem urbana, uma vez que contribuiria para o escoamento superficial e, ainda, diminuiria o volume dos resíduos sólidos.

Palavras-chave: Plástico, Reciclagem, Sustentabilidade, Drenagem urbana.

¹ Mestre em ciências. Instituto Superior Politecnico da Caála. Departamento de Engenharias e tecnologia Cidade: Caála. Huambo. Angola.

² Licenciado em engenharia civil. Instituto Superior Politecnico da Caála. Departamento de Engenharias e tecnologia Cidade: Caála. Huambo. Angola.

ABSTRACT

With the growing environmental concern, threats to PET industries, and millennium challenges, there is a need to seek innovative solutions to mitigate and find a balance between economy, environment, technology, and innovation. Therefore, to address the disposal of plastic waste, this project aims to propose mitigating solutions, with the goal of transforming the predominant plastics in the region into by-products of the construction industry, reducing the environmental impacts caused by them. The permeable pavement made from recycled plastics will promote efficient water drainage, reducing flooding problems. It has been observed that the developed material is suitable for use as permeable interlocking floors, in addition to contributing to the reduction of plastic waste in the city, providing a destination for this waste, and utilizing fewer natural resources. These results prove that the product would be suitable to assist in urban drainage, as it would contribute to surface runoff and also reduce the volume of solid waste.

Key-words: Plastic, Recycling, Sustainability, Urban drainage.

RESUMEN

Con la creciente preocupación ambiental, las amenazas a las industrias de PET, y los desafíos del milenio, hay necesidad de buscar soluciones innovadoras para mitigar y encontrar un equilibrio entre economía, medio ambiente, tecnología e innovación. Por lo tanto, para abordar la eliminación de desechos plásticos, el presente proyecto tiene como objetivo proponer soluciones mitigadoras, con el fin de transformar los plásticos predominantes en la región y convertirlos en subproductos de la industria de la construcción, reduciendo así los impactos ambientales causados por estos. El pavimento permeable a base de plásticos reciclados promoverá un drenaje eficiente del agua, reduciendo los problemas de inundaciones. Se ha observado que el material desarrollado es adecuado para su uso en la función de pisos interbloqueados permeables, además de contribuir a la reducción de los desechos plásticos en la ciudad, dar un destino a este residuo y utilizar menos recursos naturales. Estos resultados demuestran que el producto sería adecuado para ayudar en el drenaje urbano, ya que contribuiría al escurrimiento superficial y, además, reduciría el volumen de los residuos sólidos.

Palabras clave: Plástico, Reciclaje, Sostenibilidad, Drenaje urbano.

Introdução

Atualmente devido às grandes aglomerações urbanas existentes, a impermeabilização de superfícies assume dimensões fortemente consideráveis, gerando muitos problemas ambientais advindos desta questão.

Um dos maiores problemas decorrentes da urbanização, de acordo com (FERREIRA; FERREIRA, 2017) está relacionado com a impermeabilização do solo devido a ocupação urbana, causando enchentes e alteração do ciclo hidrológico. Situação que agrava a ineficiência da drenagem urbana é o volume excessivo de resíduos sólidos nos centros urbanos, que causa obstruções nas bocas de lobo, contribuindo para o aumento dos focos de alagamento e proliferação de doenças (FERREIRA; FERREIRA, 2017), como mostra a Figura 1

Figura 1 - Alagamento no pavimento.
Fonte: Autor 2024

A impermeabilização pode gerar diversos problemas, destaca-se a relacionados às precipitações, que não infiltram no solo, podendo causar situações de enchentes, como mostra a Figura 2, carregamento de poluentes que ficam impregnados nas superfícies dos pavimentos para os cursos de água, mudanças no ciclo hidrológico, dentre outros problemas ambientais e sanitários (SILVA, 2019).

Figura 2-Impermeabilização do solo por meio de poluentes
Fonte: Autor 2024

Portanto, é essencial buscar as técnicas construtivas que propiciam com a diminuição das áreas impermeáveis. A utilização de pavimentos permeáveis tem papel fundamental nessa questão, podendo reduzir consideravelmente os problemas relacionados à impermeabilização de superfícies (SOLTEIRA, 2021). Os pavimentos permeáveis construídos a partir de Plásticos podem ser uma opção, visto que apos a aplicação de inovação o pavimento feito a base de plástico apresentara uma alta capacidade de permeabilidade como mostra a Figura 3.

Figura 3- Pavimento Permeável.
 Fonte: Modificado por (BIGOTTO, 2021)

Logo, o uso do plástico surge como uma alternativa não só de reduzir o volume de sólidos que prejudicam a drenagem urbana, mas também gerar pisos permeáveis que favoreçam a infiltração da água e reduzam o risco de enchentes. (FERREIRA; FERREIRA, 2017). O crescente aumento do desenvolvimento urbano tem levado a problemas de drenagem pluvial em áreas urbanas, resultando em enchentes e sobrecarga nos sistemas de escoamento. Paralelamente, o acúmulo de resíduos plásticos representa um desafio ambiental significativo. Nesse contexto, o desenvolvimento de um pavimento permeável utilizando o plástico, surge como solução inovadora, para enfrentar esses desafios Figura 4.

Figura 4 - Gráfico do crescimento do Plástico Resíduos.
 Fonte: Gráfico Do Crescimento Do Plástico Resíduos - Pesquisar Imagens (Bing.Com)

Material e Métodos / Metodologia / Desenvolvimento

Polietileno Tereftalato (PET): Plásticos comum usado em garrafas de refrigerante e diferentes tipos de frascos plásticos. Como mostra a Figura 5

Figura 5 - Polietileno Tereftalato (PET).
Fonte: Autor 2024

Polietileno De Alta Densidade (PEAD): É um plástico comumente utilizado em embalagens de produtos de limpeza, detergentes, tubos flexíveis. O PEAD é conhecido por sua resistência a produtos químicos e sua durabilidade, podendo ser uma opção viável para o uso em pavimentos. Como mostra a Figura 6.

Figura 6 - Polietileno De Alta Densidade (PEAD).
Fonte: Polietileno De Alta Densidade (PEAD) - Pesquisar Imagens (bing.com). Adaptado pelo Autor 2024.

Polietileno De Baixa Densidade (PEBD): Encontrado em sacolas plásticas e embalagens flexíveis, o PEBD possui propriedades de maleabilidade e pode ser utilizado em misturas para pavimentos permeáveis, fornecendo uma boa capacidade de drenagem. Como mostra a Figura 7.

Figura 7 - Polietileno De Baixa Densidade (PEBD).

Fonte: Polietileno De Baixa Densidade (PEBD): - Pesquisar Imagens (bing.com).

Polipropileno (PP): Presente em diferentes tipos de plásticos, brinquedos, cabides, o polipropileno é leve e possui boa resistência ao impacto, tornando-se uma opção interessante para a fabricação de materiais de pavimentação. Como mostra a Figura 8.

Figura 8 - Polipropileno (PP).

Fonte: Polipropileno (PP) - Pesquisar Imagens (bing.com).

Poliestireno Expandido (PES): Conhecido como isópor, o EPS, como mostra a Figura 9, é usado em embalagens descartáveis, isolamento térmico e em produtos de proteção. Pode ser moído e adicionado a misturas de pavimentos permeáveis, proporcionando leveza e isolamento.

Figura 9 - Poliestireno Expandido (PES).

Fonte: Poliestireno - Pesquisar Imagens (bing.com).

Todos esses plásticos são predominantes na região, e foram coletadas para o uso no presente projecto, de salientar que todos os plásticos são usados na mesma mistura, de modo a tornar a mistura homogenia.

Areia

Agregados: é um conjunto de partículas de rocha desagregadas, um material de origem mineral, composta basicamente de dióxido de silício, e formase através da superfície da Terra pela fragmentação das rochas por erosão, por ação do vento. Como mostra a Figura 10. Serão usados agregados amiúdo (areia grossa 0,05mm) na mistura para melhorar no atrito, assim, evitando com que o produto seja liso a ponte de o tornar escorregadio.

Figura 10 - Tipos de Areias Fonte: Autor 2024.

Metodologia

Os Plásticos podem ser classificados em duas categorias principais.

1. Termoplástico: Aquecem, derretem e podem ser modelados várias vezes. Ex:

Polietileno (PE), Polipropileno (PP), Poliestireno (PS).

2. Termofixos: uma vez moldados, não podem ser remodelados por aquecimento. Ex: Baquelites e Epóxi.

A Figura 11, ilustra o Termoplástico, que será usado na fabricação do pavimento permeável a base de plástico reciclado misturado (PRM), uma vez que ele apresenta as características desejadas para o pavimento.

3. Figura 11 – Termoplástico.
Fonte: Autor 2024

PROCESSO DE FABRICAÇÃO DO PAVIMENTO PERMEÁVEL À BASE DE PLÁSTICO RECICLADO

Processo industrializado, as indústrias seguem um padrão (Normas). No entanto, por se tratar de um experimento empírico foram necessários moldes para obter os corpos de provas (produto) Figura 12 e Figura 13.

Figura 12-Desenvolvimento do molde 1
Fonte: Autor 2024

Figura 13 - Desenvolvimento do molde 2
Fonte: Autor 2024

A baixo é apresentado de forma faseada o processo de desenvolvimento do pavimento permeável à base de plástico reciclado misturado (PRM).
Fase 1. Processo de Seleção do material.

O processo de seleção do material, é feito tendo em conta o tipo de cor e resistência do material, como mostra Figura 14 e Figura 15.

Figura 14 - Processo de seleção do material.
Fonte: Autor 2024

Figura 15 - Processo de seleção do material, de forma caseira.

Fonte: Autor 2024.

Fase 2. Processo de trituração do plástico.

Após a seleção, o plástico é colocado na máquina de trituração Figura 16, na ausência da mesma o processo de trituração foi feito manualmente Figura 17.

Figura 16 - Processo de trituração do plástico.
Fonte: Modificada pelo Autor 2024.

Figura 17 - Processo de trituração do plástico
Fonte: Autor 2024

Fase 3. Processo de higienização do plástico triturado.

É importante a higienização de modo a evitar impurezas na mistura

Figura 18-Processo de higienização do plástico triturado Fonte: Modificado pelo Autor 2024.

Fase 4. Processo de mistura do plástico com areia.

Após o processo de trituração, lavagem e secagem do plástico segue o derretimento e mistura Figura 20.

Figura 19 - Mistura do plástico com areia grossa Fonte: Autor 2024.

Fase 5. Processo de moldagem

A pós observar uma homogeneidade da mistura, é de seguida moldar os corpos de prova como produto final, vale salientar que os moldes podem ser de diversos tamanhos e formas Figura 20.

Figura 20 - Processo de derretimento do plástico.

Fonte: Autor 2024

Resultados e Discussão

A pesquisa ainda se encontra em desenvolvimento, muito resultados ainda precisam ser coletados, todavia, de forma embrionária serão apresentados alguns.

Foi realizada uma avaliação comparativa com pavimento impermeável de Betão com do pavimento permeável a base de plásticos reciclados, isso incluirá não apenas os custos de instalação, mas também os benefícios ambientais, como a redução do uso de recursos naturais e a mitigação do impacto dos resíduos plásticos no meio ambiente. Como mostra as Tabela 1 e Tabela 2 a baixo.

Tabela 1 - Avaliação Econômica

	Pavimento Permeável Plástico Reciclado	Pavimento Convencional
Custo do Material	Alto a médio	Baixo a médio
Custo da Instalação	Médio	Baixo
Custo da Manutenção	Baixo	Alto
Vida Útil	Longa (décadas)	Moderada
Facilidade de Reparo	Baixa	Alto

Sustentabilidade	Alta	Baixa
------------------	------	-------

Fonte: Autor 2024.

Tabela 2 - Avaliação Ambiental

	Pavimento Permeável Plástico Reciclado	Pavimento Convencional
Emissões De Co2	Moderada	Alta
Consumo De Recursos	Baixo	ALTO
Permeabilidade	Alta	Nenhuma
Reciclabilidade	Alta	Baixa
Gestão De Água	Excelente	Ruim
Poluição	Baixa	Alta

Fonte: Autor 2024.

Figura 21-Pavimento permeável a base de plástico permeável
Fonte: Autor 2024

Figura 22- Permeabilidade da água por meio dos orifícios dos pavimentos
Fonte: Autor 2024

Figura 23-Permeabilidade das águas nas juntas dos pavimentos
Fonte: Autor 2024

Conclusões

O presente trabalho teve como objetivo, desenvolver um pavimento permeável á base de Plástico Reciclado Misturado (PRM).

a)Foi possível identificar os diferentes tipos de plásticos predominantes na região e suas facilidades de modelagem que permitiu uma maior abrangência do objetivo;

b)Ao desenvolver o pavimento permeável à base de plástico reciclado, conseguiu-se constatar que os materiais impregnados facilitaram na trabalhabilidade, resultando numa peça homogenia e compacta.

O pavimento permeável feito à base de plástico reciclado será submetido a ensaios laboratorial de modo a conferir suas valências, destacam-se os seguintes:

- 1.Resistências a compressão axial
- 2.Massa específica do corpo de prova
- 3.Absorção de água por imersão
- 4.Absorção de água por capilaridade
- 5.Monitoramento de ciclo de vida.

AGRADECIMENTOS

O autor agradece a Universidade José Eduardo dos Santos (UJES), Instituto Politécnico (IP).

Referências Bibliográficas

1. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 16416: Pavimento permeáveis de concreto: Requisitos e procedimentos. Rio de Janeiro, 2015.
2. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 13817: Placas cerâmicas para revestimento: Especificação e método de ensaio. Rio de Janeiro, 1997.
3. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 13818: Placas cerâmicas para revestimento: Especificação e método de ensaio. Rio de Janeiro, 1997.
4. CANGEMI, José Marcelo. et al. Biodegradação: Uma alternativa para minimizar os impactos decorrentes dos resíduos plásticos. Química Nova Na Escola, São Paulo, n.22, p.17-21, 2005.
5. CECRISA. Classificação de revestimentos cerâmicos. Criciúma: Cerâmica Portinari, 2017. Disponível em: . Acesso em: 20 abril 2017.
6. DENENO, Murilo. Sobre pisos permeáveis e drenantes – características técnicas, 2017. Disponível em: . Acesso em: 12 abril 2017.
7. FEARNside, Philip M. Desmatamento na Amazônia Brasileira: história, índices e consequências. MEGADIVERSIDADE, Manaus, vol.1, n.1, p.1-11, 2005.
8. GONÇALVES, André Bertoletti; OLIVEIRA, Rafael Henrique. Pavimentos permeáveis e sua influência sobre a drenagem. In: SEMINÁRIO ÁGUA EM AMBIENTES URBANOS, 2014, São Paulo. Anais PHA. São Paulo: Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, 2014. p.1-12. Disponível em: . Acesso em: 12 abril 2017.
9. INABA, Roberto; COELHO, Catia M.C. Simões. A evolução da construção em aço no Brasil. Revista Arquitetura & Aço, Rio de Janeiro, n.42, 15 de jul. 2015.
10. KIBERT, Charles J. Sustainable Construction: Green Building Design and Delivery. 3. ed. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc, 2013. 7p.
11. KIM, Estele et al. Lixo nos bueiros e nas vias pioram problema de enchentes no ABC. Rudge Ramos online, São Paulo, 30 nov. 2010. Disponível em: . Acesso em: 12 abril 2017.
12. KOBAYASHI, Fabiana Y. et al. Drenagem urbana sustentável. In: SEMINÁRIO ÁGUA M AMBIENTES URBANOS, 2008, São Paulo. Anais PHD. São Paulo: Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, 2008. p.1-18. Disponível em: . Acesso em: 12 abril 2017.
13. LIMA, Ana Carolina A.C. et al. A utilização de plásticos na construção civil. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO EM ENGENHARIA, 40, 2012, Belém. COBENGE. Belém: UFPA, 2012. p.1-10.
14. MIKHAILOVA, Irina. Sustentabilidade: Evolução dos conceitos teóricos e os problemas da mensuração prática. Revista Economia e Desenvolvimento,

Pernambuco, n.16, p.1-20, 2004.

15.MORAES, Sandra Regina Pires et al. Avaliação de polímeros termoplásticos recicláveis como materiais componentes de telhas e tijolos. Enciclopédia Biosfera, Goiânia, vol.6, n.11, p.1-14, 2010.

16.OLIVEIRA, Márcio J. E. de. Materiais descartados pelas obras de construção civil: Estudo dos resíduos de concreto para reciclagem. Tese de Doutorado em Geociências e Meio Ambiente, Instituto de Geociências e Ciências Exatas da Universidade Estadual Paulista, UNESP. Rio Claro, 2002.

17.VALENTE, O.F. Reflexões hidrológicas sobre inundações e alagamentos urbanos. Minha Cidade, São Paulo, ano 10, n. 109.01, Vitruvius, ago. 2009.